

BOEKBESPREKING

HOE WERKT DE FISCUS? door H. Weisfelt met medewerking van A. Bouman en A. J. P. W. Heyne

door A. Nierhoff

De belastingdienst, ook wel belastingadministratie geheten, is uitgegroeid tot een apparaat van zo'n grote omvang en betekenis, dat velen het zullen waarderen, dat een werkje verschenen is, waardoor inzicht verkregen wordt in de organisatie van deze dienst en men op de hoogte wordt gebracht van de werkwijze van de fiscus.

In het eerste hoofdstuk worden de opbrengsten van de belangrijkste belastingen in cijfers gegeven, zoals deze zijn vastgesteld voor de herziene begroting 1951. Voor het jaar 1952 zijn de geraamde opbrengsten in kolommen aangegeven en wel in twee groepen: de kostprijsverhogende belastingen en belastingen op inkomen, winst en vermogen. De aandelen, die aan het Gemeente-, Provincie- en Landbouw-Egalisatiefonds worden afgestaan, zijn in de kolom zwart gedrukt.

Het tweede hoofdstuk geeft een verdeling van de werkzaamheden bij de verschillende Diensten (directe belastingen, invoerrechten en accijnzen, registratie en successie, enz.).

In het derde en vierde hoofdstuk wordt de organisatie van de belastingdienst besproken, waarbij twee schema's worden gegeven. Het eerste schema op blz. 20 geeft een overzicht van de organisatie aan het Ministerie van Financiën; het tweede op blz. 58 een overzicht van de Dienst der belastingen, zoals deze voor ons land is georganiseerd, het geheel onder leiding van de Directeur-Generaal der belastingen.

Van de volgende hoofdstukken zijn belangrijk: Rechtscolleges voor belastingzaken, de Rijksbelastingacademie en het belastingmuseum, de rechtspositie van de ambtenaar, opleidingen en examens.

De belangstellende lezer vindt in het boekje op duidelijke en overzichtelijke wijze inderdaad een antwoord op de vraag: Hoe werkt de fiscus?